

«MUHANDISLIK GRAFIKASI» FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI TO‘G‘RISIDA (KONCHILIK SOHASI MISOLIDA)

Shodiyev Furkat Davranovich¹, Ishmamatov Xushnudbek Obidjonovich²

¹dotsent, texnika fanlari nomzodi, ²Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi yo’nalishi talabasi Navoiy davlat universiteti, Navoiy O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240839>

Annotatsiya. Maqolada «Muhandislik grafikasi» fanini o‘qitishda fan mavzularini, mustaqil ishlarning mazmunini aniqlash va turlarini shakllantirish jarayonida mutaxassislik fanlari hamda ishlab chiqarish integratsiyasi ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Mustaqil ta’lim, innovatsiya, integratsiya, muhandislik grafikasi, mustaqil grafik ish, sonlar bilan belgilangan proyeksiyalar.

Аннотация. В статье рассматривается интеграция специальных дисциплин и производства в процессе определения содержания и видов самостоятельной работы при преподавании «Инженерная графика».

Ключевые слова: Самостоятельное обучение, инновация, интеграция, инженерная графика, самостоятельная графическая работа, проекция с числовыми отметками.

Annotation. The article discusses the integration of special disciplines and production in the process of determining the content and types of independent work when teaching “Engineering and Graphics”.

Key words: Independent learning, innovation, integration, engineering graphics, independent graphic work, projection with numerical marks.

Kirish

Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo‘lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta’lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko‘tarish, ta’lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Respublikamizda uzluksiz ta’lim tizimining tuzilmasi va mazmunini zamonaviy fan yutuqlari va ijtimoiy tajribaga tayangan holda tubdan isloh qilish davr talabidir. Buning uchun, avvalo, ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini ilg‘or, ilmiy-metodik jihatdan asoslangan yangi va zamonaviy metodika bilan ta’minlash, sifatli ta’lim muhitini yaratish uchun mas’ul bo‘lgan o‘qituvchi-pedagoglardan o‘z malakalarini oshirib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Respublikamizda xalq farovonligini yaxshilash borasida olib borilayotgan keng islohotlar oliy ma’lumotli kadrlar sifatiga, xususan turli yo‘nalishlarda tayyorlanayotgan muhandislar sifatiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

Asosiy qism

Ta’lim tizimining eng mas’uliyatli bo‘g‘inlaridan biri bo‘lgan oliy ta’limda talabalar bilim olish bilan birgalikda ilmiy tadqiqot ishlarini ham olib boradilar. Ilmiy mavzular ko‘pincha talabalarning ixtisosligi bo‘yicha tegishli ishlab chiqarish korxonalarini, ilmiy tadqiqot muassasalari bilan bog‘liq holda amalga oshiriladi.

Hozirgi zamon fan - texnikasining rivojlanishi va O‘zbekiston Respublikasining rivojlangan davlatlar qatoriga kirib borishi natijasida Respublikada ishlab chiqarilayotgan barcha

mahsulotlarning, jumladan texnikaga oid raqobatbardosh mahsulotlar jahon standart talablariga javob beradigan bo'lishi lozim.

«Ishlab chiqarish texnik bilim sohasi»da ta'lim olayotgan barcha 1- bosqich talabalari uchun «Muhandislik va kompyuter grafikasi» fani o'qitiladi, bu fan umumkasbiy fanlar qatoriga kirib, bo'lajak mutaxassislarining grafik tayyorgarligini ta'minlaydi.

Har bir yo'nalish bo'yicha fan mavzularini, mustaqil ishlarning mazmunini aniqlash va turlarini shakllantirish davr talabi bo'lib, bular sifatli ta'limda o'zining muhim o'rniga ega.

Misol tariqasida, Konchilik ishi bakalavriat ta'lim yo'nalishining «Muhandislik va kompyuter grafikasi» fanida foydalanib kelinayotgan o'quv dasturida [1] ushbu yo'nalishlar uchun zaruriy bo'lgan «Sonlar bilan belgilangan proyeksiyalar» mavzusi kiritilmaganligi sababli ushbu mavzu qisqacha tushuntirilish bilan cheklanib kelinmoqda. Vaholanki, ushbu mavzu konchilik sohasida ta'lim olayotgan talabalarning kasbiy tayyorgarliklari uchun muhim boblardan sanaladi. Chunki, sonlar bilan belgilangan proyeksiyalar usuli qator sohalarda, jumladan tog' ishlarida – tog' qatlamlarining shakllarini o'rganishda, geodeziya sohasida - yer yuzining relyefi (planda gorizontallar)ni tasvirlashda, geologiya sohasida turli metrik va pozition masalalarni hal qilishda, muhandislik qurilish ishlarida turli muhandislik qurilish inshootlari (kotlovanlar, to'g'onlar, suv havzalari, gidrotexnika inshootlari, kanallar, avtomobil va temir yo'llar, ko'priklar va hokazolar) ni loyihalashda keng qo'llaniladi.

Yer usti va yer ostida bajariladigan muhandislik ishlarini bajarishdagi loyihalarda yer sirtini tasvirlashga to'g'ri keladi. Yer sirtidagi va ostidagi inshootlarning shakllari murakkab, balandliklari (frontal proyeksiyalari) boshqa o'lchamlari (gorizontal proyeksiyalari) ga nisbatan nihoyatda kichikdir. Shuning uchun, yer sirti yoki ostida bajariladigan muhandislik ishlarni loyihalashda bizga tanish bo'lgan to'g'ri burchakli (ortogonal) yoki aksonometrik va boshqa usullar bilan tasvirlash juda qiyin.

«Muhandislik va kompyuter grafikasi» fanini o'qitishda sonlar bilan belgilangan proyeksiyalash asosida o'qitishni rivojlantirish masalalari [2, 3, 5] ishlarda o'rganib chiqilgan.

Bugungi kunda har qanday davlatning barqaror taraqqiyoti asosini innovatsion faoliyat tashkil etadi. Ta'limda innovatsion texnologiyalar deyilganda turli pedagogik yangiliklarni yaratish, qabul qilish, baholash, o'zlashtirish va amalda tadbiq etish tushuniladi [6, 7, 8].

Innovatsion faoliyat bo'lajak mutaxassisdan nafaqat kasbiy bilim va malakalarni egallashni, balki o'zlashtirilgan bilimlarni ishlab chiqarish sohasida amaliy qo'llash, ilmiy sohalardagi yutuqlardan foydalanish ko'nikmasini hamda boshqa qator shaxsiy sifatlarini ham talab etadi.

Hozirgi zamon metodikasi oldiga qo'yilgan eng muhim vazifalardan biri - talabalarning mustaqil ish bajarish yo'li bilan qo'shimcha bilimlar olishlarini tashkil qilishdan iborat.

Talabalarda grafik bilimlarni shakllantirish murakkab jarayon hisoblanib, o'quv jarayoni bilan chambarchas bog'langan. O'quv jarayonida hamma talabalarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olib, dars o'tish imkoniyati o'quv grafik ishlarni bajarishda yakka tartibda yondashishdek yuqori bo'lmaydi.

Shuning uchun o'qituvchi talabalar bilan dars jarayonida foydalana olmagan imkoniyatlarni mustaqil grafik ishlarni chizayotganida amalga oshirishi mumkin. Ko'p yillik kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, talabalar asosan bilim va ko'nikmalarini yakka tartibdagi o'quv grafik ishlarni bajarish orqali olmoqdalar. Chunki dars jarayonida beriladigan nazariy bilimlar asosan grafik ishlar orqali amalda mustahkamlanadi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tamizki, har bir yo'nalish bo'yicha mustaqil ishlarning mazmunini aniqlash va turlarini shakllantirish davr talabi bo'lib, bular sifatli ta'limda o'zining muhim o'rniga ega. Jumladan, yuqorida keltirilgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar uchun «Muhandislik va kompyuter grafikasi» fanida sonlar bilan belgilangan proyeksiyalarning keng yoritilishi ushbu yo'nalishlarda o'tiladigan «Geodeziya va marksheydriya», «Geologiya va gidrogeologiya», «Ochiq konchilik ishlari jarayonlari va texnologiyasi», «Kon ishi asoslari», «Yer osti konchilik jarayonlari va texnologiyasi» va boshqa bir qator mutaxassislik fanlari uchun zaruriy manba hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. «Muhandislik va kompyuter grafikasi» fanining o'quv dasturi. Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti. Navoiy. 2023.
2. Davranovich, S. F. (2023). "CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI" FANIDAN TALABALARINING MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH TO'G'RISIDA (KONCHILIK SOHASIDA). *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(18), 963-968.
3. Davranovich, Sh. F., & Furqatovna, S S. (2024). MUSTAQIL TA'LIMNING TALABALARDA IJODKORLIK, MUSTAQIL FIKRLASH VA MUSTAQIL IZLANISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI (GRAFIKA MISOLIDA). *Journal of new century innovations*, 52(2), 117-121.
4. Shodiyev, F. D., & Axmedov, D. X. (2023). TEXNIKA OLIY TA'LIM TIZIMIDA FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI TO'G'RISIDA. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 153-155.
5. Davranovich, S. F., & Otamurodovich, X. O. (2024). ORTOGONAL VA SONLAR BILAN BELGILANGAN PROYEKSIYALARNING QIYOSI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 19(4), 27-32.
6. Davranovich, S. F. Xushvaqova Ozoda Abdurasul qizi,.(2024). *O'QUVCHI-TALABALARNING MUSTAQIL ISHLARIDA VA FANLARNING NAZORATLARIDA CROSSVORDNING O'RNI. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi*, 19(4), 22-26.
7. Давранович С.Ф., Фуркатовна С.С. (2024). ЕШЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ФИКРЛАШ КОБИЛИЯТЛАРИ ВА ФАЗОВЫЙ ТАСАВВУРИНИ РИВОЙЛАНТИРИШДА КАДИМИЙ МЕЪМОРЧИЛИК ЙОДГОРЛИКЛАРИНИНГ УРНИ. *Журнал инноваций нового века*, 52 (2), 112-116.
8. Badiyev, M. M., Shodiyev, F. D., & Sh, Q. M. (2023). Maktab o'quvchilarida ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish maqsadida tasviriy san'at darslarida interfaol o'qitish usullaridan foydalanish. *Pedagog*, 6(6), 520-525.